

Zenodo

2025-11-08

DOI: [10.5281/zenodo.17559439](https://doi.org/10.5281/zenodo.17559439)

Inteligencia Artificial Generativa e identidad (pos)digital docente (Cuestionario) Generative Artificial Intelligence and (post)digital teacher identity. (Questionnaire)

Oskar Almazán-López
National University of Distance Education (UNED)
<https://orcid.org/0000-0002-6409-1170>
oalmazan3@alumno.uned.es

Helen Hasbún
Autonomous University of Santo Domingo (UASD) (Dominican Republic)
<https://orcid.org/0000-0003-1094-4809>
hhasbun88@uasd.edu.do

Sara Osuna-Acedo
National University of Distance Education (UNED)
<https://orcid.org/0000-0002-5454-6215>
sosuna@edu.uned.es

The following is the questionnaire designed ad hoc for the study published in:

Almazán-López, O., Hasbún, H., & Osuna-Acedo, S. (2025). Inteligencia Artificial Generativa e identidad (pos)digital docente. *IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation*, 24, Article 24.
<https://doi.org/10.46661/ijeri.11160>

Description:

This ad hoc questionnaire was validated by five experts from Spanish universities virtually. It consists of 32 items in three categories: 3 informed consent items and 14 more relating to sociodemographic data (CI); an 11 item Likert scale to assess knowledge, attitudes and perceptions about ET and ST from 1 (low) to 5 (high) (CII); and 4 open-ended questions to clarify answers and express concerns and opportunities regarding ET and ST (CIII).

Rights:

License Creative Commons Attribution 4.0 International

Preferred language. Idioma preferido

0. In which language would you like to answer the questionnaire?

¿En qué lengua deseas contestar el cuestionario?

- a) English b) español
-

CATEGORIE: INFORMED CONSENT (C)

0- Informed consent for confidentiality and ethics

0- Consentimiento informado de confidencialidad y ética

The purpose of this confidentiality and ethics consent section is to provide clear explanation to the participants in this research about the nature of the study and their role as participants.

El propósito de esta sección de consentimiento de confidencialidad y ética es proveer a las personas participantes en esta investigación de una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como participantes.

Project Title: Bright Teachers and Smart Technologies: Analysis of Teachers' Perceptions and Attitudes towards the Challenges and Opportunities of AI.

Título del proyecto: Docentes Brillantes y tecnologías inteligentes: Análisis de las percepciones y actitudes docentes ante los desafíos y oportunidades de la IA.

- Principal Investigator: Oskar Almazán-López
- Researcher responsible for this questionnaire and related focus group: Oskar Almazán-López

- Investigador principal: Oskar Almazán-López
 - Investigador responsable del presente cuestionario y del grupo focal relacionado: Oskar Almazán-López
-

Oskar Almazán-López is a research trainee at UNED, affiliated with the research line "Innovation and Quality of Performance in Face-to-Face and Distance Educational Organizations: Design, Implementation, Development, and Evaluation." He is conducting research on "Mediated Identities: Digital Citizens with/without Digital Competence in School Environments" as part of the UNED Doctoral Program (EIDUNED) under the supervision of Dr. Sara Osuna-Acedo.

Oskar Almazán-López es investigador en formación de la UNED perteneciente a la línea de investigación "Innovación y calidad de las actuaciones y de las organizaciones educativas presenciales y a distancia: diseño, implantación, desarrollo y evaluación", y está llevando a cabo la investigación "Identidades Mediadas: Ciudadanos Digitales con/sin competencia digital en entornos escolares" dentro del marco del Programa de Doctorado de la UNED (EIDUNED) bajo la dirección de la Dra. Sara Osuna-Acedo.

The objective of the study associated with this questionnaire is to obtain a comprehensive understanding of teachers' perspectives and experiences regarding smart technologies and their application in education based on their knowledge and daily context.

This questionnaire has been reviewed and approved by professors from different Spanish universities (University of Zaragoza, University of Seville, and King Juan Carlos University). Any potential risks (e.g., emotional, financial, social, legal, etc.) due to participation are minimal, no greater than those encountered in normal daily life activities. One way to avoid potential risks is that you are free not to answer any question, and you can withdraw at any time by simply closing your browser or navigating away from the survey. If you skip any questions, we will use the answers you have provided.

Based on this information, **I VOLUNTARILY AGREE** to participate in this research by responding to the interview or questionnaire that will be conducted. Furthermore, I authorize the use of the provided information for academic and research purposes (doctoral thesis) and the publication, for scientific purposes, of the research findings, **always ensuring the confidentiality of my data**, which will be always protected.

If you have any questions about this project, you can ask them at any time during your participation. Likewise, you can withdraw your data from the project at any time without it affecting you in any way.

El objetivo del estudio al que se vincula el cuestionario es obtener una imagen lo más completa posible de la perspectiva y las experiencias de los docentes en relación con las tecnologías inteligentes y su aplicación en educación a partir de su conocimiento y contexto diario.

Este cuestionario ha sido revisado y aprobado por profesores de distintas universidades españolas (Universidad de Zaragoza, Universidad de Sevilla y Universidad Rey Juan Carlos). Cualquier riesgo potencial (por ejemplo, emocional, financiero, social, legal, etc.) debido a la participación es mínimo, no mayor que el que uno afronta en las actividades normales de la vida diaria. Una forma de evitar riesgos potenciales es que usted es libre de no responder a cualquier pregunta, y puede retirarse en cualquier momento simplemente cerrando su navegador o navegando fuera de la encuesta. Si se salta alguna pregunta, utilizaremos las respuestas que haya dado.

De acuerdo con esta información, **ACEPTO** participar de manera voluntaria en esta investigación dando respuesta a la entrevista o cuestionario que se me realizará. Además, autorizo el uso de la información proporcionada con fines académicos y de investigación (tesis doctoral), así como la publicación, con fines científicos, de los resultados obtenidos durante la investigación, **siempre que se preserve la confidencialidad de mis datos**, principio por el que se velará en todo momento.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirar del proyecto sus datos, en cualquier momento, sin que eso lo perjudique en ninguna forma.

We appreciate your participation in advance, and if you have any questions, please do not hesitate to contact:

MEd. Oskar Almazán-López (oalmazan3@alumno.uned.es)
Dr. Sara Osuna-Acedo (sosuna@edu.uned.es)

[All personal data collected in this study are confidential and will be treated in accordance with the Organic Law on Personal Data Protection 3/2018, derived from the European General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.]

1. I, agree to voluntarily participate in this research, (please print your name below)

2. e-mail address:

De antemano agradecemos su participación y en caso de tener alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con:

Mtr. Oskar Almazán-López (oalmazan3@alumno.uned.es)
Dra. Sara Osuna-Acedo (sosuna@edu.uned.es)

[Todos los datos de carácter personal, obtenidos en este estudio, son confidenciales y se tratarán conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 3/2018 que emana del (RGPD) Reglamento General Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679.]

1. Yo, acepto participar voluntariamente en esta investigación, (escriba a continuación su nombre)

2. Correo electrónico:

CATEGORIE I: SOCIODEMOGRAPHIC DATA (C-I)

I- Sociodemographic data

In this section we try to identify the characteristics of the participants based on their answers to specific questions of a general nature.

1. Age:

a) Less than 30 years old b) 30-39 years old c) 40-49 years old d) 50-59 years old e) 60 years old or older.

2. Country of residence:

3. City of residence:

4. Gender:

a) Male b) Female c) Non-binary d) Prefer not to answer d) Other (Specify)

5. Level of education:

a) Bachelor's degree or Similar b) Master's degree c) Doctorate degree d) Other (Specify)

6. Area of specialization: (Specify)

I- Datos sociodemográficos

En este apartado tratamos de identificar las características de las personas participantes a partir de sus respuestas a preguntas concretas de carácter general.

1. Edad:

a) Menos de 30 años b) 30-39 años c) 40-49 años d) 50-59 años e) 60 años o más

2. País de residencia:

3. Ciudad de residencia:

4. Género:

a) Masculino b) Femenino c) No binario d) Prefiero no responder d) Otro (Especificar)

5. Nivel de educación:

a) Grado o Similar b) Maestría c) Doctorado d) Otro (Especificar)

6. Área de especialización: (Especificar)

<p>7. Teaching experience: a) Less than 5 years b) 5-10 years c) 11-20 years d) More than 20 years</p>	<p>7. Experiencia docente: a) Menos de 5 años b) 5-10 años c) 11-20 años d) Más de 20 años</p>
<p>8. Type of institution where you currently work: a) Public b) Charter c) Private</p>	<p>8. Tipo de institución donde trabaja actualmente: a) Publica b) Privada-concertada c) Privada</p>
<p>9. Type of school: a) Kindergarten or Primary school b) Middle school c) High school d) Other (Specify)</p>	<p>9. Tipo de centro: a) Escuela infantil o primaria b) Escuela secundaria c) Bachillerato d) Otro (Especificar)</p>
<p>10. Training in educational technology (ET*): On a scale of 1 to 5, what level of training in ET* do you think you have received? (1) I have received no training in ET* (2) Little training (3) Sufficient (4) I have received a lot of training (5) Abundant training</p>	<p>10. Formación en tecnología educativa (TE*): En una escala de 1 al 5, ¿Cuál cree que ha sido el nivel de formación en TE* que ha recibido? (1) No he recibido formación (2) Poca formación (3) Suficiente (4) He recibido mucha formación (5) Formación abundante.</p>
<p>11. Resources available at the school: a) Access to appropriate devices and software b) Limited access to devices or software c) No access.</p>	<p>11. Recursos disponibles en el centro educativo: a) Acceso a dispositivos y software adecuados b) Limitaciones en el acceso a dispositivos o software c) Sin acceso</p>
<p>12. Class size: a) Less than 20 students b) 20-29 c) 30-40 d) More than 40 students.</p>	<p>12. Tamaño de las clases: a) Menos de 20 estudiantes b) 20-29 c) 30-40 d) Más de 40 estudiantes</p>
<p>13. Diversity of the student body: (Check all that apply) a) Homogeneous students b) Gender diverse students c) Ethnically diverse students d) Socioeconomically diverse students e) Diverse students e) Other characteristics</p>	<p>13. Diversidad del alumnado: (Marcar todo lo que aplique) a) Estudiantes homogéneos b) Estudiantes diversos en cuanto a género c) En cuanto a origen étnico d) En cuanto a nivel socioeconómico e) En cuanto a otras características</p>
<p>14. Non-cognitive competencies: Which of the following skills are worked on in your institution with the students? (Check all that apply) a) Problem solving: (complex problem solving), creativity, innovation and adaptability b) Reflection skills: critical and analytical thinking c) Leadership skills: negotiation, dialogue skills, communication and organizational skills d) Group work: collaboration and peer support e) Emotional intelligence: social skills, control of emotions, ability to work under pressure, integrity, respect, tolerance, open-mindedness, flexibility, sense of humor, optimism and empathy f) Adaptability: continuous training and general culture g) Motivation: initiative, perseverance, curiosity</p>	<p>14. Competencias no cognitivas: ¿Cuáles de las destrezas siguientes se trabajan en tu institución con el alumnado? (Marcar todo lo que aplique) a) Capacidad resolutoria: (resolución de problemas complejos), creatividad, innovación y adaptabilidad b) Capacidad de reflexión: Pensamiento crítico y analítico c) Capacidad de liderazgo: negociación, capacidad de diálogo y habilidades comunicativas y organizativas d) Trabajo en grupo: colaboración y apoyo a los compañeros e) Inteligencia emocional: habilidades sociales, control de las emociones, capacidad de trabajar bajo presión, integridad, respeto, tolerancia, mentalidad abierta, flexibilidad, sentido</p>

and interest h) **Autonomy**: self-knowledge, responsibility, time management and common sense i) **Values and ethics** j) **Gestural language**: corporal and non-verbal k) None of the above l) Others

del humor, optimismo y empatía f) **Adaptabilidad**: formación continua y cultura general g) **Motivación**: iniciativa, perseverancia, curiosidad e interés h) **Autonomía**: autoconocimiento, responsabilidad, gestión del tiempo y sentido común i) **Valores y ética** j) **Lenguaje gestual: corporal y no verbal** k) Ninguna de las anteriores l) Otras

CATEGORIE II: LIKERT SCALE (C-II)

II- Knowledge and experience

In this section we want to know your level of competence and practice with educational technology in general and smart technologies in particular measured from 1 to 5, where 1 is the lowest level and 5 the highest.

1. Experience with ET*: On a scale of 1 to 5, what is your level of proficiency in the use of ET*? Please select the one that best describes your situation:

1 - **Null**: I have no experience using technology in education. For example, I do not know how to use virtual learning platforms or digital tools to teach.

2 - **Basic**: I have some basic experience using ET*. For example, I can upload resources to a virtual platform or use simple digital presentations.

3 - **Intermediate**: I have moderate experience using technology for educational purposes. For example, I design interactive activities, use virtual collaborative tools, and create online assessments.

4 - **Advanced**: I am very experienced and consider myself highly skilled in the use of ET*. For example, I can design complete online content and use the most suitable tool for each activity, use learning analytics tools and generate innovative digital content.

5 - **Expert**: I am an expert in integrating technology in education. For example, I could train others, I implement new methodologies supported by technology and lead digital educational innovation projects.

II- Conocimiento y experiencia

En esta sección queremos conocer su nivel de competencia y practica con la tecnología educativa en general y las tecnologías inteligentes en particular medidos de 1 a 5, donde 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto.

1. Experiencia con TE*: En una escala de 1 al 5, ¿cuál es su nivel de dominio en el uso de la TE*? Por favor, seleccione la que mejor describa su situación:

1 - **Nulo**: No tengo experiencia usando tecnología en educación. Por ejemplo, no sé emplear plataformas virtuales de aprendizaje o herramientas digitales para enseñar.

2 - **Básico**: Tengo algo de experiencia básica utilizando TE*. Por ejemplo, puedo subir recursos a una plataforma virtual o usar presentaciones digitales simples.

3 - **Intermedio**: Tengo experiencia moderada en la utilización de tecnología para fines educativos. Por ejemplo, diseño actividades interactivas, empleo herramientas colaborativas virtuales y creo evaluaciones en línea.

4 - **Avanzado**: Tengo mucha experiencia y me considero muy capacitado en el empleo de TE*. Por ejemplo, puedo diseñar el contenido completo en línea y usar la herramienta más conveniente para cada actividad, uso herramientas de análisis de aprendizaje y genero contenidos digitales innovadores.

5 - **Experto**: Soy un experto en la integración de tecnología en la educación. Por ejemplo, podría capacitar a otros, implemento nuevas metodologías apoyadas en tecnología y lidero proyectos de innovación educativa digital.

2. Familiarity with smart technologies (ST*): On a scale of 1 to 5, what is your level of familiarity with ST*, such as artificial intelligence and machine learning?

(1) Very unfamiliar (2) Unfamiliar (3) Not familiar (3) Sufficient (4) Familiar (5) Very familiar

3. Training and support received: On a scale of 1 to 5, how much specific training have you received on how to use ST* in teaching?

(1) No training (2) Very little training (3) Sufficient training (4) A lot of training (5) Comprehensive training

III- Attitudes and perceptions

In this section we want to know your attitudes and perceptions about educational technologies in general and smart technologies in particular, measured from 1 to 5, where 1 is the lowest level and 5 the highest.

4. Use of ET*: On a scale of 1 to 5, what is your level of incorporation of ET in your **current classes**?

(1) No use (2) Low utilization (3) Sufficient (4) High utilization (5) Very high utilization

5. Intention to use ST*: On a scale of 1 to 5, what is your intention to incorporate ST* **in your future classes or research**?

(1) No intention (2) Low intention (3) Neutral (4) High intention (5) Definitely will do so

6. Incorporation of ST* into the curriculum: On a scale of 1 to 5,

what do you think is the likelihood of ST* being incorporated into the curriculum? (1) Very low (2) Low (3) Neutral (4) High (5) Very high

2. Familiaridad con las tecnologías inteligentes (TI*): En una escala del 1 al 5, ¿cuál es su nivel de familiaridad con las tecnologías TI*, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático?

(1) Muy poco familiar (2) Poco familiar (3) Suficiente (4) Familiar (5) Muy familiar

3. Formación y apoyo recibido: En una escala del 1 al 5, ¿cuánta formación específica ha recibido sobre cómo utilizar TI* en la enseñanza?

(1) Ninguna formación (2) Muy poca formación (3) Suficiente (4) Mucha formación (5) Formación exhaustiva

III- Actitudes y percepciones

En esta sección queremos conocer su postura y apreciaciones sobre la tecnología educativa en general y las tecnologías inteligentes en particular, medidas de 1 a 5, donde 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto.

4. Utilización de TE*: En una escala del 1 al 5, ¿cuál es su nivel de incorporación de TE* en sus **clases actuales**?

(1) No las uso (2) Baja utilización (3) Suficiente (4) Alta utilización (5) Muy alta utilización

5. Intención de utilización de TI*: En una escala del 1 al 5, ¿cuál es su intención de incorporar TI* **en sus futuras clases o investigaciones**? (1) No tengo intención (2) Baja intención (3) Neutral (4) Alta intención (5) Definitivamente lo haré

6. Incorporación al currículo de TI*: En una escala del 1 al 5,

¿cuál cree que es la posibilidad de que las TI* se incorporen en el currículo? (1) Muy baja (2) Baja (3) Neutral (4) Alta (5) Muy alta

7. Substitution of the educator: On a scale from 1 to 5,

how would you rate the possibility of the teacher's work being replaced by intelligent machines? (1) Very low (2) Low (3) Neutral (4) High (5) Very high (5) Very high)

8. Concern: On a scale of 1 to 5, how would you rate an artificial intelligence replacing the human being in **administrative-educational decision making** (1) Very low (2) Low (3) Neutral (4) High (5) Very high.

IV- Evaluation and Impact

In this section, we want to know your assessment of the effects of the application of educational technology in general and smart technologies in particular, measured from 1 to 5, where 1 is the lowest level and 5 the highest.

9. Rating of the use of ET*: On a scale of 1 to 5,

what is your rating for the implementation of ET* in the classroom? (1) Very negative (2) Negative (3) Neutral (4) Positive (5) Very positive

10. Rating of ST* adoption: On a scale of 1 to 5,

how would you rate **the future incorporation** of ST* in the classroom? (1) Very negative (2) Negative (3) Neutral (4) Positive (5) Very positive

11. Challenges to student achievement and engagement: On a scale of 1 to 5,

how would you rate the impact that ST* adoption may have on student achievement and engagement? 1) Very negative (2) Negative (3) Sufficient (4) Positive (5) Very positive

7. Sustitución de la persona educadora: En una escala del 1 al 5,

¿cómo evalúa la posibilidad de que el trabajo del profesorado sea sustituido por máquinas inteligentes? (1) Muy baja (2) Baja (3) Neutral (4) Alta (5) Muy alta

8. Preocupación: En una escala del 1 al 5, ¿cómo valora que una inteligencia artificial sustituya a la persona en la **toma de decisiones administrativo-educativas**? (1) Muy baja (2) Baja (3) Neutral (4) Alta (5) Muy alta

IV- Evaluación e Impacto

En esta sección queremos conocer su valoración sobre los efectos de la aplicación de la tecnología educativa en general y las tecnologías inteligentes en particular, medidas de 1 a 5, donde 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto.

9. Valoración sobre el uso de TE*: En una escala del 1 al 5, ¿cuál es su valoración sobre la implementación de la TE* en las **dentro del aula**? (1) Muy negativa (2) Negativa (3) Neutral (4) Positiva (5) Muy positiva

10. Valoración sobre la adopción de TI*: En una escala del 1 al 5,

¿cuál es su valoración sobre una **futura incorporación** de las TI* en las aulas? (1) Muy negativa (2) Negativa (3) Neutral (4) Positiva (5) Muy positiva

11. Desafíos para el rendimiento y participación del alumnado: En una escala del 1 al 5, ¿cómo valora el impacto que puede tener la adopción de las TI* en el rendimiento y la participación de los estudiantes? (1) Muy negativo (2) Negativo (3) Neutral (4) Positivo (5) Muy positivo

CATEGORIE III: OPEN QUESTIONS (C-III)

V- Open questions

The following is a series of open questions where you can answer freely about your concerns and the opportunities you see with respect to ST*, as well as any clarification you wish to make about this questionnaire.

1. What concerns you most about ST*?
2. What opportunities do you think ST* can offer to education or to your classroom in particular?
3. I want to participate in a discussion group on ST* and education: (email)
4. If you wish, you may comment on the completed questionnaire or expand on your answers (**add any clarifications or criticisms here**)

TE- Educational technology can be defined as a set of applications, knowledge, techniques, tools and digital devices used in education.

ST- Smart technologies are understood as those that, through automated processes, analyze reality and make decisions based on collected data to optimize the expected results.

V- Preguntas abiertas

A continuación, se presentan una serie de preguntas abiertas donde podrá contestar de manera libre sobre sus preocupaciones y las oportunidades que ve respecto de las TI*, así como cualquier precisión que desee hacer sobre el presente cuestionario.

1. ¿Qué es lo que más le preocupa de las TI*?
2. ¿Qué oportunidades considera que pueden ofrecer las TI* a la educación o a su aula en particular?
3. Deseo participar en un grupo de discusión sobre TI* y educación: (email)
4. Si usted lo desea, puede desarrollar los comentarios que considere pertinentes sobre el cuestionario cumplimentado o ampliar sus respuestas (**añada aquí cualquier aclaración o crítica**).

TE- La tecnología educativa se puede definir como un conjunto de aplicaciones, conocimientos, técnicas, herramientas y dispositivos digitales que se utilizan en educación.

TI- Se entiende por tecnologías inteligentes aquellas que, mediante procesos automatizados, analizan la realidad y toman decisiones a partir de datos recopilados para optimizar los resultados esperados.
